

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mavlonov Ahmadjon

PhD, assistent,
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
mavlonovahmad87@gmail.com

ALISHER NAVOIYNING "SADDI ISKANDARIY" DOSTONIDA ARAB TILIDAN O'ZLASHGAN TERMINLAR

ANNOTATSIYA

Terminlar har doim ham o'z qatlamga mansub bo'lavermaydi. Biror soha qaysidir yurtda rivojlansa, shu sohaga oid terminlar dunyo bo'ylab kengaya boradi. Buni biror sport yoki harbiy soha misolida ham ko'rishimiz mumkin. Boshqa tildan kirib kelayotgan termin shundayligicha qabul qilinadi. Tarjima qilinmaydi. Shunday ekan, o'z qatlamga mansub terminlar katta guruhni tashkil etmaydi. Dostonda qo'llangan o'z qatlam terminlari ham bundan mustasno emas.

Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab va fors-tojik tiliga mansub terminlar katta o'rin egallaydi.

Arab tili o'sha davrda dunyoning eng mashhur, rivojlangan tillaridan biri edi. Bu davrda arab ilm-fani barq urib gullagan, juda ko'p madrasalar tashkil qilingan va unda dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar ta'lim olishar edi. Arab tilida ko'plab kitoblar, darsliklar yozilgan, tadqiqotlar olib borilgan. Buning natijasida ko'plab terminlar arab tilidan olingan va boshqa tillarga o'zlashgan.

Kalit so'zlar: o'zlashgan qatlam, qaranful, obnus, sandal, misvok, ummat, me'roj, buroq, muhri nubuvvat, muboh.

Mavlonov Ahmadjon
PhD, assistant,
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
mavlonovahmad87@gmail.com

TERMS BORROWED FROM ARABIC IN ALISHER NAVOI'S EPISTLE "SADDI ISKANDARIY"

ABSTRACT

Terms do not always belong to their own layer. As an industry develops in a country, terminology related to this industry spreads throughout the world. We can also see this in the example of sports or the military sphere. A term borrowed from another language is accepted as such. Not translated. Therefore, terms belonging to their own layer do not form a large group. Terms of their own layer used in the epic are no exception.

In Alisher Navoi's epic poem "Saddi Iskandariy", Arabic and Persian-Tajik terms occupy a large place.

At that time, Arabic was one of the most popular and developed languages in the world. During this period, Arabic science flourished, many madrassas were founded, in which students from all over the world studied. Many books, textbooks and studies have been written in Arabic. As a result, many terms have been borrowed from Arabic and assimilated into other languages.

Keywords: acquired layer, karanful, obnus, sandal, miswak, ummah, miraj, burak, seal of prophecy, mubah.

Мавлонов Ахмаджон
PhD, ассистент,
Самаркандский государственный университет
Самарканд, Узбекистан
mavlonovahmad87@gmail.com

ТЕРМИНЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ПОСЛАНИИ АЛИШЕРА НАВОИ «САДДИ ИСКАНДАРИЙ»

АННОТАЦИЯ

Термины не всегда принадлежат своему собственному слою. По мере развития отрасли в стране терминология, связанная с этой отраслью, распространяется по всему миру. Это мы также можем увидеть на примере спорта или военной сферы. Термин, заимствованный из другого языка, принимается как таковой. Не переведено. Поэтому термины,

принадлежащие к своему слою, не образуют большую группу. Термины собственного слоя, используемые в эпосе, не являются исключением.

В эпической поэме Алишера Навои «Садди Искандарий» большое место занимают арабские и персидско-таджикские термины.

В то время арабский язык был одним из самых популярных и развитых языков в мире. В этот период арабская наука процветала, было основано множество медресе, в которых обучались студенты со всего мира. На арабском языке написано множество книг, учебников и исследований. В результате многие термины были заимствованы из арабского языка и ассимилированы в других языках.

Ключевые слова: приобретенный слой, каранфул, обнус, сандал, мисвак, умма, мирадж, бурак, печать пророчества, мубах.

Tilimizda o'z qatlam bilan birgalikda o'zlashma qatlam ham katta guruhni egallaydi. Bu haqda o'zbek tilshunosligining ulug' olimlaridan biri professor Shonazar Shoabdurahmonov "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: "O'zbek xalqi ham o'z tarixining turli davrlarida boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, madaniy, siyosiy aloqada bo'lgan va bu xalqlarning tili o'zbek tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini qoldirgan. Xususan, boshqa tillardan o'zbek tiliga ko'plab so'zlar o'zlashganini shu ta'sir bilan izohlash mumkin. Natijada o'zbek tili lug'at sostavida shu tilning o'ziga xos leksik qatlam bilan birga o'zlashgan leksik qatlam ham yuzaga kelgan [5, 120]. Professor Abduzohur Abduazizovning fikrlari ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. Jumladan, olim shunday deydi: "Turli qabila va xalqlar qadimdan o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lib kelganlar. Buning natijasida bir tildan ikkinchi bir tilga ayrim so'zlar kirib o'zlashib ketgan. Dunyoda boshqa til vositalarini o'zlashtirmagan birorta "sof" til yo'q. Rus tilining lug'at tarkibidagi so'zlarning, taxminan, 10 foizi boshqa tillardan o'zlashtirilgan deb taxmin qilinadi. O'zbek tili lug'at tarkibida arabcha, forscha, tojikcha va internatsional so'zlarning salmog'i kattagindir" [2, 90].

Arab tilidan o'zlashgan so'zlar tilimizda katta guruhni tashkil etgani uchun, avvalo, arabcha o'zlashmalar haqida fikr yuritamiz. O'zbek tiliga arab tilidan so'zlarning o'zlashishi milodiy VII-VIII asrdan boshlangan.

Arab tilidan so'z o'zlashtirilishiga olib kelgan omillar sifatida professor H.Jamolxonov quyidagi sabablarni ko'rsatadi:

- a) arablar istilosi;
- b) islom dinining keng tarqalishi;
- d) arab yozuvining qo'llana boshlanganligi;
- e) madrasalarda arab tilining o'qitilishi;
- f) turkiy-arab ikki tilliligining (bilingvizmning) tarkib topganligi;
- g) olim-u fuzalolarning arab tilida ijod qilganligi va boshqalar [3, 190].

Fikrini davom ettirar ekan olim arab tilining fonetik, leksik, morfologik xususiyatlarini shunday tushuntiradi:

“Arab tilidan o‘zlashtirilgan so‘zlarning fonetik, semantik va morfemik tarkiblarida quyidagi xususiyatlar borligi ko‘zga tashlanadi:

a) so‘z tarkibida ikki unlining yonma-yon qo‘llanish hollari uchraydi: matbaa, mutolaa, saodat, oila, doir, rais kabi;

b) ra‘no, da‘vo, ta‘na, e‘lon, me‘mor, ta‘lim, e‘tibor, mo‘tabar kabi so‘zlarda ayn tovushidan oldingi unli kuchli va biroz cho‘ziq talaffuz etiladi;

d) jur‘at, sur‘at, bid‘at, qal‘a, san‘at so‘zlarida bo‘g‘inlar ayirib talaffuz qilinadi;

e) semantik jihatdan: ko‘proq diniy, hissiy, axloqiy, ilmiy, ta‘limiy va mavhum tushunchalar ifodalanadi: avliyo, aza, azon, vahiy, avrat, axloq, axloqiy, xulq, fikr, tafakkur kabi; ilmga, adabiyot va san‘atga oid tushuncha nomlari ham keng tarqalgan: amal (matematikada hisob turi), rukn, vazn (adabiyotshunoslik atamalari), riyoziyot (“matematika”), adabiyot, san‘at, tibiiyot (fan va soha nomlari) kabi;

f) so‘zlarning lug‘aviy va grammatik shakllari flektiv xarakterda bo‘lib, o‘zbek tilida morfemalarga ajratilmaydi: ilm, muallim, olim, ulamo; fikr, tafakkur, mutafakkir kabi” [3, 191].

O‘zbek tilidagi arabcha o‘zlashmalar bilan birinchilardan bo‘lib shug‘ullangan tilshunos Fotih Abdullayev o‘zbek tilidagi so‘zlarning 55 foizi arab tilidan o‘zlashganligini ta‘kidlaydi [4, 91]. Shuningdek, A.Rustamov, B.Bafoyevlar Navoiy ijodida qo‘llangan forscha va arabcha she‘rlar tahlili bilan shug‘ullangan [5,95].

Tilshunos G. Muhammadjonova o‘zbek tiliga arab tilidan o‘zlashgan so‘zlar xususida fikr yuritir ekan, ularni sakkiz ma‘naviy guruhga mansubligini aniqlagan:

1. Davlat tuzumi, siyosiy hayot va huquqqa oid so‘zlar.
2. Armiya va harbiy turmushga oid so‘zlar.
3. Sanoat va kasbga doir so‘zlar.
4. Adabiyot va san‘atga doir so‘zlar.
5. Fanga doir so‘zlar.
6. Maktab va tarbiyaga doir so‘zlar.
7. Nashriyotga doir so‘zlar.
8. Oila va qarindoshlikka doir so‘zlar [13, 31].

Yuqoridagi fikrlarga qo‘shilgan holda aytishimiz mumkin, arab tilidan o‘zlashgan so‘z va terminlarning qamrovi bundan ham kengroq. Masalan, hayvonot va nabotot olamiga oid so‘zlar, ilm-fanga oid terminlar ham tilimizga o‘zlashganini ko‘rishimiz mumkin.

Tilshunos Abduvaliyeva Dilnoza “Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi” nomli dissertatsiyasi avtoreferatida arab tilidan o‘zlashgan so‘zlar haqida quyidagi ma‘lumotlarni keltiradi: “Ma‘lumki, arabcha so‘zlar eski o‘zbek adabiy tilida keng qo‘llangan. Ularning o‘zbek adabiy tiliga o‘zlashish omillari tadqiqotlarda yoritilgan. Xususan, TAH (Tarixi anbiyo va hukamo) so‘z boyligida 1756 ta arabcha so‘z mavjud bo‘lib, asar leksikasining 57% ini, TMA (Tarixi mulki ajam) matnida esa 1188 ta so‘z qatnashgan bo‘lib, asar

leksikasining 49% ini tashkil qiladi” [14, 51 – 52]. Yuqoridagi ikki asarda o‘zlashgan arabcha terminlar 53 % ni tashkil qilmoqda.

“Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llangan terminlarning ham yarmi arab tilidan o‘zlashgan terminlardir. Bunga sabab qilib Alisher Navoiyning arab tili va grammatikasini, Qur’oni karim va hadislarni, shariat qonun-qoidalari va tasavvuf adabiyotini hamda bu sohaga oid terminlarni mukammal bilganligini ko‘rsatishimiz mumkin. Biz dostonida qo‘llangan arabcha terminlarni quyidagi mavzuiy guruhlarga bo‘lib tahlil qildik:

1. Davlat boshqaruvi bilan bog‘liq terminlar: sulton, salotin, malik, valiahd, toj, tojvar, amr, amorat maob, nayobat, vali, hojib, hukm, livo, nohiya, shahr, siyosat, davlat, muxolif, mamolik, mulk, aqolim, janibatkash, xiroj, maxzan.

2. Jamiyat bilan bog‘liq terminlar: xayl, xaloyiq, asofil, avosit, rabot, musofir.

3. Islom dini va shariat qonun-qoidalari bilan bog‘liq terminlar: tasbih, karam, ma’bad, ma’bud, hamd, ibodat, jannat, duo, toat, saqar, jahim/jahannam, farz, ehson, taqdir, azal, to‘bi, nabi, vali, mashoyix, gunah, vojib, oyat, hijob, nubuvvat, kavsar, ravza, hur, shar, muboh, nikoh, masjid, qiyomat, maloyik, sujud, sojid, laylat-ul qadr, me’roj, shayton, arsh, xuld (janna’t), buroq, xutba, ummat, jannat, g‘usl, misvok, fотиha, xatm, karam, jurm, din, kufr, kofir, hadis, sahih, shirk.

4. Harbiy sohaga oid terminlar: rahshunos, navvob, ulufa, asir, xasm, adoviy, fatila, ra’d, naqb, xandaq, kamin, taloya, yazak, aduv, masof, olot, sinon, saf, hujum, muboriz, qullob, g‘anim, g‘ul, burj, qatl, qotil, hibs, harb, rikob, hisn kabilar.

5. Diplomatik terminlar: qosid, makotib, rasul, misol, sulh, e’lomgar kabilar.

6. To‘y, musiqaga oid terminlar: mug‘anniy, nag‘ma, nikoh, visol, nag‘mai rexta, maqom, turki hijoz, ilhon, aqd, arus, sur, vasl, mutrib kabilar.

7. Dafn marosimi bilan bog‘liq terminlar: dafn, motam, kafan, na’sh, madfan, ravza, mavt, tobut, mazor, firoq kabilar.

8. Tibbiyotga oid terminlar: tabib, sihat, hazm, salomat, me’da, ta’lil, illat, ajz, majruh, xasta, ramad, za’f, sudo’, maraz, shal kabilar.

9. Odam anatomiyasiga oid terminlar: kaf, kitf, badan, zulf, zanaxdon, chin, jigargoh, mija, zanax, mardumak kabilar.

10. Tilshunoslikka oid terminlar: harf, nutq, kalom, tahrir, takallum, lafz, savt (tovush), maqolot, nukta, talaffuz, notiq.

11. Adabiyotshunoslikka oid terminlar: shoir, tatabbu, tanosub, masnaviy, hasbi hol, ash’or, rivoyat, maqol, bayt, hikmat, latifa, g‘azal kabilar.

12. Falakiyot (astronomiya) faniga oid terminlar: anjum, hut, jady, suho, sobitot, sayyora, rasad, koinot, nur, zuhal, barq, nur, kavokib, fazo, suhayl, nujum, hamal kabilar.

13. Geografiyaga oid terminlar: jabal/jibol (tog‘/tog‘lar), nasimi sabo, vodiy, shito (qish), burudat (sovuqlik), bardi mufrit (qattiq sovuq), iqlim,

bahr/bihor (dengiz/dengizlar), nahr/anhor (daryo/daryolar), mag'rib, muhit, samum, sel, sahro, sohil/ savohil, qulla (tog' cho'qqisi), jazoir, mahallot, saro (yerning pastroq qismi), barr (quruqlik), shimol, sharq, sath, dabur kabilar.

14. Botanikaga oid terminlar: zaytun, naxl, obnus, sandal, hanzal, shajar.

15. Zoologiya faniga oid terminlar: kashaf, azmi ramim (chirigan suyak), xartum, vahsh, nahl (asalari), jual (qoraqo'ng'iz, kalhamach, tezakqo'ng'iz), timsoh, hudhud, tovus, uqob, tazarv, tayr, minqor, durroj, qumri, af'i, ja'fari, bat (o'rdak) kabilar.

16. Kimyo faniga oid terminlar: qal'i, havo, qal'iy kabilar.

17. Matematika faniga doir terminlar: riyoziyot, nisfi, davr, muhosib kabilar.

18. Baliqchilik kasbiga oid terminlar: hut.

19. Binokorlik, naqqoshlik va hunarmandlikka oid terminlar: toq, ravoq, imorat, naqsh, bino, qasr, rahba (sahna, supa), burj, farsh, naqqosh, me'mor, muhandis, banno (binokor, quruvchi), teshavar, peshavar, hunarvar, hunarparvar.

20. Bog'bonlikka oid terminlar: shajar, sunbul.

21. Dengizchilikka oid terminlar: g'avvos, bahr, sohil, qatra, hubob, muhit, buhayrot (dengizlar,ko'llar), lujja (dengiz va daryoning chuqur joyi), maxraj (suvning chiqish joyi), madxal (suvning kirish joyi), anhor, amvoj (mavjlar, to'lqinlar), bihor (daryolar, dengizlar), buxor (bug', tuman, par), barka (hovuz, ko'l) kabilar.

22. Dehqonchilikka oid terminlar: hanzal (it qovun), mazore' (ekinzorlar) va mazra (ekinzor) kabilar.

23. Zargarlikka oid terminlar: la'l, sadaf, dur/durri nob, xazoyin, maxzan, javohir, la'li shahvor, mahak, durri samin, nigin kabilar.

24. Yilqichilik va chorvachilikka oid terminlar: ashhab (bo'z ot), lijom (yugan), markab, rikob, mavoshiy (yuk tashiydigan hayvon), jammol (tuyakash), na'l, mahmil kabilar.

25. Iqtisod, tijorat bilan bog'liq terminlar: tojir, tijorat, tujjor, naqd, talabgor.

26. Kemasozlik bilan bog'liq terminlar: san'atvar (usta), masolih (masalliq, material), malloh (kemachi), safina (qayiq) kabilar.

27. Ov va ovchilik bilan bog'liq terminlar: sayd hamda qafas.

28. Mehmon kutish bilan bog'liq terminlar: taom, qurs (kulcha non), ziyofat, mohazar (tayyor turgan ovqat), shahd hamda tanur.

29. Musavvirlikka oid terminlar: tasvir, suratnigor, surat/suvar (rasm/rasmlar), musavvir, san'at kabilar.

30. Temirchilik bilan bog'liq termin: haddod.

31. O'qituvchilik kasbi bilan bog'liq terminlar: kitob, qalam, dovot, lavh, kutub, safha, dabir, maktab.

Ko'rinib turibdiki, asarda qo'llangan diniy sohaga oid arabcha terminlar boshqa semantik guruhlarga qaraganda salmoqli miqdorni tashkil etadi.

Muboh (arab tilida — umumiy, ixtiyoriy ish-harakat) — shariat tushunchalaridan biri. Unga ko‘ra, qilish va qilmaslik barobar bo‘lgan amal. Uni qilgan kishiga ham, qilmagan kishiga ham savob ham, gunoh ham yo‘qdir. Harom bo‘lmagan, man qilinmagan (qaytarilmagan) ishlarning hammasi mubohdir. Masalan, o‘tirish, turish, yurish, yotish, uxlash, halol taomlarni yeyish va boshqa muboh amallarning adadi behisob. Muboh bilan joiz tushunchasi mazmunan bir [15].

Muhri nubuvvat – payg‘ambarlik muhri. Ushbu termin Nosiriddin Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asarida ham uchraydi. Sahoba Ukoshaning hiyla yo‘li bilan payg‘ambarimiz yelkalaridagi muhri nubuvvatni ko‘rish voqealari juda go‘zal ifodalangan.

“Saddi Iskandariy”da arab tilidan o‘zlashgan islomiy terminlardan yana biri buroqdir. Ushbu terminga internet manbalarida quyidagicha ta‘rif berilgan:

Buroq (arab, “yarqiroq”, “barq” so‘zidan) — islom rivoyatlarida juda tez chopadigan va uchadigan maxluqning nomi. Qur‘oni karimda zikr qilinishicha, Muhammad sallolohu alayhi vasallam uni minib Makka shahridan “tungi sayr”da me‘rojga chiqqan. Rivoyat qilishlaricha, Buroq Muhammad sallolohu alayhi vasallamni Ka‘ba oldiga kelib kutib turgan, avvaliga u sarkashlik qilgan, hazrat Jabroil majbur etgandan so‘ng bo‘ysungan. Buroq boshqa payg‘ambarlar, chunonchi Ibrohim (as) va Dovud (as) ga ham xizmat qilgan, deydilar. Buroq goh ot, goho xachir shaklida, oq rangli, bo‘yni cho‘ziq, quloqlari uzun, oyoqlarida qanoti bo‘lgan deb ta‘riflangan [16].

ME‘ROJ – [a. parvoz, yuqoriga ko‘tarilish] – din. Osmonga, arshi a‘loga, xudoning oldiga chiqish (Muhammad payg‘ambarning Quddusdagi Aqso masjididan osmonga ko‘tarilishi) [10, 682].

UMMAT [a. xalq, millat; ma‘lum dinga e‘tiqod qiluvchi jamoa] din. Madinada Muhammad payg‘ambar izidan borgan va islom dinini qabul qilgan kishilar jamoasi; musulmonlar [10, 297].

MISVOK [a. tish tozalagich] esk. *Archa va sh. k. xushbo‘y daraxt yog‘ochidan tarashlab, mokisimon shaklda yasalgan tish tozalagich* [10, 297]. Shuningdek, Navoiy asarlarining izohli lug‘atida ham misvok terminining “arab tilidan kirib kelganligi, bo‘yi bir qarich, yo‘g‘onligi barmoqday” [8, 394] ekanligi yozilgan.

Diqqat bilan o‘rganishimiz natijasida tibbiyotga oid terminlarning teng yarmi arab tilidan o‘zlashganligi ma‘lum bo‘ldi. Bu XV asrda arab tibbiyoti rivojlangani, ko‘plab kitoblar yozilgani va bu kitoblar dunyoning ko‘plab tillariga tarjima qilinganini anglatadi. Shu jumladan, bizning tilimizga ham.

Alisher Navoiy daho shoir bo‘lish bilan birga buyuk tilshunos ham edi. U lug‘atshunoslikka oid “Sab‘atu abhur” kitobini yozdi. Turk va fors tillarini qiyoslab “Muhokamat ul-lug‘atayn” kitobini yaratdi va qiyosiy tilshunoslikka asos soldi. Dostonda qo‘llangan tilshunoslikka oid terminlarning katta qismi arab tilidan o‘zlashgan hisoblanadi.

Ma‘lumki, tilshunoslik fani arab xalqlarida juda qadimdan shakllangan. Juda mashhur tilshunoslar arab madrasalarida tehsil olgan. Mahmud Koshg‘ariy,

Muhammad Zamaxshariylar ham arab madrasalarida ta'lim olib, dunyoga mashhur tilshunoslar bo'lib yetishdi. Ularning davomchisi bo'lgan Alisher Navoiy ham arab tili va grammatikasini puxta bilgan tilshunos edi.

Alisher Navoiy adabiyot ilmining ham buyuk bilimdoni edi. U aruz vazni qoidalariga bag'ishlab "Mezon ul-avzon" (Vaznlarning o'lchovi) risolasini, ustozlariga bag'ishlab holotlar yozgan.

"Saddi Iskandariy" dostonida qo'llangan adabiyotga oid terminlarning yetmish foizi arab tiliga tegishlidir.

Biologik terminlar ichida obnus va sandalni alohida tahlil qilishni lozim deb bildik. Ular turk tiliga arab tilidan kirgan bo'lsa-da, arab tilining o'z qatlamiga oid so'z emas. Sandal arab tiliga hind tilidan, obnus esa yunon tilidan o'zlashgan.

Lug'atda sandal leksemasiga quyidagicha izoh berilgan:

SANDAL II [yun. Sandalon < a. + f. < sansk.] bot. Nihoyatda xushbo'y, efir moyiga boy, doimiy yashil ko'p yillik daraxt (bo'yoq va xushbo'y efir moylari olishda foydalaniladi) [10, 438].

OBNUS [a. < yun. ebenos – qora daraxt] Tropik mamlakatlarda o'sadigan, yog'ochi qattiq va qoramtir yoki qora daraxt [10, 74].

Qaranful termini ham o'zlashgan qatlamga mansub leksema hisoblanadi. Bu terminning qaysi tildan o'zlashgani borasida ikki xil ma'lumotga duch keldik. O'zbek tilining izohli lug'atida bu so'z umuman berilmagan. Bir qarashda uni qalampir so'zining tarixiy varianti deyish mumkin. Lug'atlarda qaranfulga shunday izoh berilgan:

Qaranful a. Qalampirmunchiq (mayda mix shaklidagi bir xil xushbo'y dorivor; rus. gvozdika) [8, 730].

Demak, bu lug'atda qaranful arabcha so'z ekanligi aytilmoqda. "Farhangi zaboni tojik" lug'atida esa hind tilidan olingani, hindchaga esa yunon tilidan kirib kelgani aytilgan [9, 755].

O'zbek tilining izohli lug'atida timsoh termini arab tilidan o'zlashgani aytilgan bo'lsa (IV jild, 99-bet), "Farhangi zaboni tojik" lug'atida bu terminning fors tiliga xosligi yozilgan.

Shuningdek, kashaf terminida ham ikki xillilik mavjud bo'lib, "Farhangi zaboni tojik" lug'atida fors tiliga, Navoiy asarlari lug'atida esa arab tilidan o'zlashgani (308-bet) qayd etilgan.

Xulosa. Terminlar har doim ham o'z qatlamga mansub bo'lavermaydi. Biror soha qaysidir yurtda rivojlansa, shu sohaga oid terminlar dunyo bo'ylab kengaya boradi. Buni biror sport yoki harbiy soha misolida ham ko'rishimiz mumkin. Boshqa tildan kirib kelayotgan termin shundayligicha qabul qilinadi. Tarjima qilinmaydi. Shunday ekan, o'z qatlamga mansub terminlar katta guruhni tashkil etmaydi. Dostonda qo'llangan o'z qatlam terminlari ham bundan mustasno emas.

Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab va fors-tojik tiliga mansub terminlar katta o'rin egallaydi.

Arab tili o'sha davrda dunyoning eng mashhur, rivojlangan tillaridan biri edi. Bu davrda arab ilm-fani barq urib gullagan, juda ko'p madrasalar tashkil qilingan va unda dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar ta'lim olishar edi. Arab tilida ko'plab kitoblar, darsliklar yozilgan, tadqiqotlar olib borilgan. Buning natijasida ko'plab terminlar arab tilidan olingan va boshqa tillarga o'zlashgan.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 639 b.
2. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2010. – 175 b.
3. Jamolxonov N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – 271 b.
4. Абдуллаев Ф.А. Арабизмы в узбекском языке. – Тошкент, 1946.
5. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент, 1983.
6. Шоабдурахмонов Ш. va б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент, 1980. – Б. 120.– 443 б.
7. Алишер Навоий асарлар тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. – Тошкент: Фан, 1983 – 1985.
8. Навоий асарлари луғати. – Тошкент, 1972. – 784 б.
9. Фарҳанги забони тожик. 2 жилдлик. – Москва, 1969. – 951 б.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 5 жилдлик. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006 – 2008.
11. Махаммадиев Х. Алишер Навоий “Хамса” дostonларидаги маиший лексика. Филол.фан. б. фалс. док. ... дисс. автореф. – Жиззах, 2022. – 51 б.
12. Рустамов А. Фонетико-морфологические особенности языка Алишера Навои. Авт. дисс. ... докт. филол.н. – Тошкент, 1966.
13. Муҳаммаджонова Г. Ўзбек тили лексикаси тараққиётининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1982.
14. Абдувалиева Д. Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси. Филол.фан.б.фалс.док. ... дисс.автореф. – Тошкент, 2017.
15. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Muboh>
16. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Buroq>